

Inteligência Artificial (IA): Uma análise da estratégia e dos novos modelos de negócios em Data Science & Analytics

Autoria

Jeferson Freitas - jeffreitas1371@outlook.com

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA / UP - Universidade Positivo

Luiz Pereira Pinheiro Junior - luizpinheirojunior@gmail.com

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA / UP - Universidade Positivo

Agradecimentos

Gostaríamos de estender os agradecimentos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo financiamento recebido e ao laboratório de inteligência artificial - AI-Labs pelos debates e contribuições.

Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar a fronteira científica sobre inteligência artificial (IA) e estratégia dos novos modelos de negócios em data science & analytics. Para isso foi realizado um mapeamento da literatura que contempla essa temática. Foi elaborada uma pesquisa exploratória das redes bibliométricas que caracterizam a produção global com a verificação da base de dados Web of Science (WoS). Os dados encontrados foram analisados nos softwares VOSViewer, HistCite e Excel. A pesquisa utilizou os seguintes descritores: Artificial Intelligence, Innovation, Startup or Start-up, e foram construídas também redes de ocorrência entre palavras-chave, de colaboração. Na análise qualitativa, por meio da categorização dos conteúdos dos textos, foram encontradas quatro categorias voltadas para Ecossistemas, Empreendedorismo, Setores Econômicos e Estratégia com IA. Conclui-se que a IA pode ser uma poderosa ferramenta a desenvolver novos modelos de negócios ou potencializar os atuais. Sugerimos pesquisas futuras de como ela pode impactar em alguns setores econômicos, como financeiro, saúde, educação, governamental, o trabalho, entre outros.

Inteligência Artificial (IA): Uma análise da estratégia e dos novos modelos de negócios em *Data Science & Analytics*

Resumo

Este artigo tem como objetivo analisar a fronteira científica sobre inteligência artificial (IA) e estratégia dos novos modelos de negócios em *data science & analytics*. Para isso foi realizado um mapeamento da literatura que contempla essa temática. Foi elaborada uma pesquisa exploratória das redes bibliométricas que caracterizam a produção global com a verificação da base de dados *Web of Science* (WoS). Os dados encontrados foram analisados nos softwares *VOSViewer*, *HistCite* e *Excel*. A pesquisa utilizou os seguintes descritores: *Artificial Intelligence*, *Innovation*, *Startup or Start-up*, e foram construídas também redes de ocorrência entre palavras-chave, de colaboração. Na análise qualitativa, por meio da categorização dos conteúdos dos textos, foram encontradas quatro categorias voltadas para Ecossistemas, Empreendedorismo, Setores Econômicos e Estratégia com IA. Conclui-se que a IA pode ser uma poderosa ferramenta a desenvolver novos modelos de negócios ou potencializar os atuais. Sugerimos pesquisas futuras de como ela pode impactar em alguns setores econômicos, como financeiro, saúde, educação, governamental, o trabalho, entre outros.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Estratégia, Novos Modelos de Negócios.

1 INTRODUÇÃO

A inteligência artificial (IA) vem promovendo a automatização de processos e operações das organizações em ritmo acelerado nos últimos anos. Tanto indivíduos quanto corporações mostram-se atentos e preocupados com essa mudança, que se apresenta contundente e disruptiva, no intuito de acompanharem as novas ferramentas tecnológicas já em uso, e para as tendências inovativas de um novo futuro que se apresenta (Dwivedi et al. 2021).

Com todas as mudanças e adaptações do setor industrial para migrar para um ambiente mais tecnológico e conectado, com alto volume de dados seja na área de administração, contábeis (Marcolin et al. 2021) a sociedade também precisa se adaptar a um novo formato de trabalho e estilo de vida. Portanto, fica evidente o desafio de avaliar o impacto social relacionado à Inteligência Artificial (IA), pois a velocidade dessa transformação leva a sociedade a repensar a interação homem-máquina, bem como os impactos relacionados às novas formas de trabalho que surgem a cada dia (Paes, Silveira & Akkari, 2022).

As empresas têm hoje maior possibilidade de inovar. Como resultado, provavelmente, haverá uma evolução necessária dos mercados amparados pela IA. Essa tecnologia é uma ferramenta de auxílio aos seus colaboradores, sendo essencial para a gestão de negócios, para a automatização de processos, para a definição de estratégias inovadoras na cadeia produtiva, para a análise de mercados, análise de desempenho de recursos humanos (Raimundo & Sebastião, 2021).

Para os autores Foresto, Ruas e Lima (2016) a forma que a organização consegue assimilar e reconhecer o valor de novas informações e posteriormente aplicar em suas operações com intuito de gerar negócios está intimamente relacionado à grande premissa de que a organização precisa de conhecimentos existentes acumulados para conseguir aumentar sua capacidade de absorver e de utilizar novos conhecimentos, ou

seja, aprender é acumulativo e o desempenho de aprendizagem é maior quando o objeto da aprendizagem está relacionado com o que já é conhecido.

Chen, Wen e Yang (2014) citam que a IA se tornou uma importante força motriz, liderando a nova rodada de revolução científica e tecnológica e de transformação industrial em todo o mundo, sempre em conjunto com novas aprendizagens. Nesse sentido os autores Weber et al. (2022) observaram o rápido surgimento de *startups* que utilizam a IA como parte de seu modelo de negócio. Embora pesquisas recentes sugiram que as *startups* de IA empregam modelos de negócios novos ou diferentes, pode-se argumentar que a tecnologia de IA já é bem utilizada e requer compreender esse fenômeno justificando um *gap* de estudos.

Para isso, o objetivo desta pesquisa é analisar a fronteira científica sobre inteligência artificial (IA) e estratégia dos novos modelos de negócios em *data science & analytics*. Neste sentido, a pergunta de pesquisa é: “Qual a fronteira científica sobre inteligência artificial e os novos modelos de negócios”?

Para responder a essa pergunta, este estudo analisa os resultados alcançados neste campo acadêmico, empregando uma análise de redes e de conteúdo de 213 artigos com datas de publicação de 2017 a 2023. Este estudo oferece uma revisão abrangente de AI e modelos de negócios contribuindo com o campo, temática e área de estudo (Sharma, Yadav, & Chopra, 2020).

O artigo está estruturado com o capítulo dois (2) numa breve revisão da literatura sobre IA e Novos Modelos de Negócios e na sequência, no capítulo três (3), aborda como foi operacionalizada a coleta de dados. A análise dos dados é apresentada no capítulo quatro (4) de forma descritiva em redes e qualitativa por conteúdo. Finaliza-se o estudo no capítulo cinco (5) com as principais considerações finais e sugestões futuras.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Inteligência Artificial (IA)

Para Vaio, Palladino, Hasa e Escobar (2020), nos últimos cinquenta anos, o tema da Inteligência Artificial tem recebido atenção renovada de estudiosos acadêmicos. Conforme Groenner, Faria, Perissini e Gracioso (2022), o termo inteligência artificial foi proposto por John McCarthy, em 1956, numa conferência em Darmouth, organizada por ele e por vários outros cientistas.

A Encyclopedia Britannica (2021) define inteligência artificial como a capacidade de um computador digital ou aparelho robótico controlado por um computador a cumprir tarefas normalmente associadas com processos intelectuais superiores, características de seres humanos, tais como capacidade de raciocinar, descobrir significados, generalizar ou aprender a partir de experiências do passado. Usa-se a expressão para se referir para aquele ramo da ciência da computação que cuida do desenvolvimento de sistemas dotados com tais capacidades (Pinheiro Junior & Torres, 2022).

Para Lee (2019), a inteligência artificial já alimenta muitos de nossos aplicativos e *sites* favoritos e, nos próximos anos, dirigirá carros, gerenciará portfólios, fabricará muito do que compramos e potencialmente tirará empregos. Huynh-The, Pham, Pham, Nguyen, Han e Kim (2023) argumentam que a inteligência artificial (IA) mostrou a grande importância de aprimorar a experiência imersiva e permitir inteligência semelhante à humana de agentes virtuais.

Conforme Russell e Norvig (2016), a inteligência artificial cria indiscutivelmente grandes ondas de entusiasmo em negócios e pesquisas e se refere a um amplo conjunto de técnicas que permite às máquinas a capacidade de executar diversas funções semelhantes à produção humana, como perceber, raciocinar, aprender e até criar.

Para Engin e Treleaven (2019), a inteligência artificial pode ser entendida como o conjunto de técnicas e metodologias de programação usadas para solucionar problemas de forma mais eficiente, o mais próximo possível de um ser humano. Já para Kaplan e Haenlein (2019), a inteligência artificial pode ser definida como a capacidade de um sistema de interpretar os dados corretamente, aprender e, por meio de uma adaptação, utilizar tais aprendizados para o alcance de determinadas tarefas.

Para Zhou (2018), o aumento significativo do poder computacional, a disponibilidade de dados com a chegada da era *big data* provindos das mais diversas fontes e o ótimo desempenho em uma série de problemas desafiadores da literatura corroboraram para o aumento do interesse pela inteligência artificial nos últimos anos.

Segundo Trajtenberg (2018), a IA tem o potencial de se tornar uma tecnologia de propósito geral, assim como foi a eletricidade, o que proporcionou uma onda de inovação em diversos setores da sociedade, em um processo de destruição criativa e uma perturbação econômica com ganhadores e perdedores. A probabilidade de substituição de trabalhos repetitivos e pouco cognitivos por máquinas é grande. Conforme Kulkov (2021), a IA é uma tecnologia-chave na nova revolução industrial; pode mudar a interação entre os participantes das empresas e a sociedade como um todo.

2.2. Novos Modelos de Negócios (NMN)

Sun, Wu e Yang (2018) analisam que, atualmente, as organizações precisam selecionar os mecanismos e comportamentos mais benéficos para gerar um processo de inovação contínuo enquanto lidam com a crescente complexidade no dia a dia. As empresas são obrigadas a inovar e a evoluir em um ecossistema cada vez mais complexo, com abordagens novas e abrangentes.

Para Minatogawa, Franco, Rampasso, Anholon, Quadros, Duran e Batocchio (2020), a inovação do modelo de negócios é considerada fundamental para as organizações. Esse conceito para inovação de modelo de negócios, conforme Fjeldstad e Snow (2018), surgiu com o entendimento de que novas tecnologias, como a internet, multiplicam as possibilidades de projetar a arquitetura de negócios além do senso comum (que é o modelo de negócios convencional da indústria de manufatura).

Segundo Evans, Vladimirova, Holgado, Van Fossen, Yang, Silva e Barlow (2017), perante as dificuldades de conduzir negócios, pensar novos modelos de negócios é um condutor para a inovação, um caminho para a busca da sustentabilidade, garantindo o desempenho e a competitividade do negócio. Para Trapp, Voigt e Brem (2018), inovação do modelo de negócios é o processo de integração de uma nova lógica de fazer negócios em uma empresa estabelecida para melhorar a lucratividade ou capitalizar novas oportunidades de negócios.

O modelo de negócio é um conjunto de dados e outras evidências que apresentam a proposta de valor aos clientes, a estrutura viável de receitas e os custos para entregar esse valor a eles (Teece, 2010). Osterwalder e Pigneur (2011) afirmam que o modelo de negócio se torna uma maneira de aperfeiçoar a forma como as empresas realizam negócios sob condições de incertezas. Para eles, um modelo de

negócio “descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização”.

Zheng, Dong, Chen, Li, Li e Su (2022) argumentam que o modelo de negócios é a percepção externa da estrutura operacional organizacional. Ele se concentra no mecanismo interno de longo prazo da criação de valor da empresa e na base da estrutura organizacional. Chesbrough, Ahern, Finn e Guerraz (2006) propõem que a inovação do modelo de negócios é um processo pelo qual as empresas começam com sua tecnologia principal e a conectam ao valor econômico.

Para Ries (2012), montar uma *startup* não é um dos negócios mais fáceis de fazer. Buscar investidor e, conseqüentemente, investimento requer habilidades de gestão e diversos outros esforços. Uma *startup* é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. E, segundo Wit, Dresler e Suma-Syta (2021), *startups* têm como essência serem negócios inovadores, seja como produtos, seja como negócios, em condições de pouca certeza de crescimento.

Para Marcon e Ribeiro (2021), as *startups* têm um papel fundamental na introdução de tecnologias no mercado, especialmente porque muitas vezes elas são responsáveis pelo desenvolvimento de inovações que levam ao crescimento econômico. Scattoni, Lombardi, Pini e Turi (2019) afirmam: o que diferencia uma *startup* de outra organização é o foco no desenvolvimento de novos produtos ou serviços, com o propósito de criar um novo modelo de negócio, a fim de gerar melhorias significativas que assegurem novas oportunidades de mercado em uma determinada área de atuação.

Para Colombelli e Quatraro (2019), as *startups* têm desempenhado um papel fundamental na introdução de novas tecnologias e novos modelos de negócio no mercado, especialmente porque muitas vezes são responsáveis pelo desenvolvimento de inovações radicais que levam ao crescimento econômico.

Para Skala (2022), *startups* são empreendimentos cujo modelo de negócios é moldado pela inovação, crescimento rápido e alta ambição. Elas projetam e validam seus modelos de negócios sob incertezas e recursos limitados. O modelo de negócios deve possibilitar a escalabilidade do empreendimento, que é alcançada por meio do aproveitamento de tecnologias digitais ou outras soluções técnicas e organizacionais.

3 METODOLOGIA

Esta é uma pesquisa com abordagem qualitativa e busca o mapeamento da literatura de um determinado tema, com o objetivo de construir avenidas futuras de pesquisa e justificar a realização dela (Webster & Watson, 2002).

Após coletar os 213 artigos com os termos: “*Artificial Intelligence, Innovation, Startup or Start-up*”, foi realizada uma análise de redes com o intuito de identificar a *Network Visualization* (Figura 1); o *Overlay Visualization* (Figura 2); e a *Density Visualization* (Figura 3). Os dados encontrados foram analisados nos *softwares VOSViewer, HistCite e Excel*.

Realizou-se uma pesquisa exploratória das redes que caracterizam a produção global acerca do tema com a verificação na base de dados *Web of Science (WoS)*, de 2017 a 2023. O período recente é justificado por concentrar a maior quantidade de produção e estar em grande ascensão (Sharma et al., 2020).

Para ir além dos dados descritivos, foi realizada uma segunda análise de forma qualitativa focando em pesquisas relacionadas à área de negócios (Business, Management) (Dwivedi et al., 2021). Nesse sentido foram filtrados novos trinta e quatro (34) artigos e analisados em profundidade de forma qualitativa, com o intuito de construir um mapeamento e quadro de agenda apresentado no capítulo a seguir.

O estudo utilizou o protocolo PRISMA (Rethlefsen & Al, 2021) em todo o seu roteiro e avança em revisões da literatura e análises de conteúdo já realizada em outras áreas, como por exemplo Sharma et al. (2020), e Silveira, Marcolin, & Freitas (2015).

4 RESULTADOS

4.1. Análise Descritiva e de Redes

A rede das palavras-chave de maior ocorrência em publicações nacionais e internacionais com *Startup or Start-up*, *Artificial Intelligence* e *Innovation* e indexadas na *WoS*. Há a ocorrência de 23 *clusters*, 286 itens, rede de palavras mais citadas e de suas respectivas frequências. No *Network Visualization* (Figura 1), constata-se que há relação entre *start-up*, inteligência artificial e inovação.

Figura 1 – *Network Visualization*

Fonte: Os Autores (2023).

A linha fina (arestas) de ligação entre IA e *start-up* mostra que essa ligação (laços) é fraca, mas com potencial de engajamento para novas publicações; já entre IA e inovação há uma linha forte. Percebe-se uma relação muito próxima entre esses termos. No *Overlay Visualization* (Figura 2), é possível perceber a temporalidade de uso de cada termo, com destaque para estudos recentes sobre *start-up*.

Na *Density Visualization* (Figura 3), os termos *artificial intelligence* e *innovation* aparecem mais centralizados e com cores mais quentes; já *start-up*, com menos incidência, com uma cor mais fria, mas com destaque.

Figura 2 – Overlay Visualization

Fonte: Os Autores (2023).

Constata-se nas três figuras que há ainda um caminho a ser pesquisado sobre *startups* em conjunto com IA e inovação em modelo de negócios. É importante citar também que o termo *business model* está no cluster 5, com uma ligação fraca entre ele e os três outros termos. No *Density Visualization*, surge o termo *model* de forma também bastante tímida, com possível afinidade com a IA para futuros trabalhos científicos.

Figura 3 – Density Visualization

Fonte: Os Autores (2023).

4.2. Agenda de Pesquisa em IA e Novos Modelos de Negócios (NMN)

Na análise dos dados de forma qualitativa, optou-se pela leitura dos textos de forma integral, buscando identificar categorias em seu conteúdo que estivessem relacionadas à temática, bem como desenvolver uma agenda futura sobre IA e NMN. Nesse sentido, em uma análise por pares de pesquisadores, foram identificadas quatro categorias detalhadas no quadro 1.

- a) **Ecosistemas de IA:** Foram identificadas pesquisas voltadas para quais são os ecossistemas empreendedores atualmente no contexto global e como esses ecossistemas inseriram a nova tecnologia de IA em suas rotinas (Hannigan, Briggs, Valadao, Seidel, & Jennings, 2022). A inovação aberta e o descobrimento de ferramentas como ChatGPT com a empresa OpenAI em parceria com a Microsoft evidenciam a aceleração desse processo e legitimam ecossistemas mais voltados para a IA, como no Vale do Silício, China e Índia (Cetindamar, Lammers, & Zhang, 2020). O surgimento de novos ecossistemas de IA pode ocorrer, desde que haja o fomento e aceleração de tais tecnologias por meio de empresas públicas e privadas (Priestley & Simperl, 2021).
- b) **Empreender com IA:** Alguns cases de sucessos são identificados na literatura como a *Bytedance*, *CEOEmotions*, empresas de *Games*, entre outras (Jia & Stan, 2021). Todas delas oriundas de *Data Science & Analytics*, fato esse justificado no título da pesquisa, sendo um motor para novos empreendimentos de IA (Bzhalava, Hassan, Kaivo-Oja, Köping Olsson, & Imran, 2022) É relevante citar que novos negócios surgirão com essa tecnologia; no entanto, ainda se debatem sobre questionamentos éticos e sobre como empreender novos negócios digitais com IA que não haja conflitos e vieses no uso e tratamento dos dados (Battisti, Agarwal, & Brem, 2022).

Quadro 1 – Agenda de Pesquisas em IA e Novos Modelos de Negócios

Categoria	Subcategoria	Autores	Agendas Futuras/Gaps de Mercado/Literatura
Ecosistemas de IA	Novos ecossistemas empreendedores, Inovação Aberta, Aceleradoras.	Hanningan et al., (2022); Priestley & Simperl (2021); Cetindamar et al. (2020)	Como fomentar um ecossistema de startups para IA?
Empreender com IA	Cases de Sucesso, Bytedance, CEOEmotions, Games.	Battisti et al. (2022); Bzhalava et al. (2022); Jia & Stan (2021)	Como empreender novos negócios digitais com IA?
IA nos Setores Econômicos	Finanças, Saúde, Indústria, Turismo, etc.	Anton et al. (2021); Filieri et al. (2021); Garbuio & Lin (2019); Santos & Qin (2019)	Quais setores e como serão impactados pela IA?
IA voltada para Estratégia	Indústria farmacêutica, estratégia aberta, indicadores, performance.	Szalavetz (2019); Giacomoni (2022); Raneri et al. (2022)	A IA contribui de que forma para a estratégia?

- c) **IA nos Setores Econômicos:** Alguns setores serão impactados pela IA por meio dos novos formatos de trabalho e rotinas operacionais. O primeiro setor já impactado e publicado frequentemente na literatura tem sido o setor financeiro,

pioneiro em assistentes virtuais (VAs), alto poder de transformação digital e com investimento massivo em novas tecnologias (Santos & Qin, 2019). O setor da saúde vem como promissor no uso de IA em análise fotográfica de exames e acurácia de modelos preditivos para doenças (Garbuió & Lin, 2019). Além disso, a indústria por meio da robotização de processos (RPA) poderá também sofrer grandes mudanças em seu setor, bem como com relação ao trabalho e emprego (Anton, Oesterreich, Schuir, Protz, & Teuteberg, 2021). Outros setores como turismo, educação, governo também são promissores e futuros para serem impactados atualmente e de forma futura com a IA (Filieri, D'Amico, Destefanis, Paolucci, & Raguseo, 2021).

- d) **IA voltada para Estratégia:** Uma agenda futura voltada para modelos de negócios atuais é como e de que forma a IA poderá contribuir para a estratégia das organizações e impactá-las (Raneri et al. 2022). Algumas publicações voltadas para a indústria farmacêutica e organizações que se utilizam de open innovation têm aparecido na literatura (Giacomoni, 2022). No entanto, ainda iniciais e tímidas. A partir do momento que profissionais de *data science e analytics* fornecerem informações mais didáticas e não necessariamente de forma estatística e matemática aos níveis mais altos das organizações, a IA poderá ser uma poderosa ferramenta para a estratégia, seja para a competitividade, seja para novas formas de colaborações e cooperações (Szalavetz, 2019) entre organizações, governos e outras entidades.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o surgimento da inteligência artificial e de sua utilização em produtos e serviços, um novo formato de modelos de negócios está emergindo. A *startups* tem visualizado algumas possibilidades na criação de valor aos recursos da IA. Assim, os achados preliminares deste trabalho apontam para evidenciar que a inteligência artificial se configura como mecanismo viável e com potencial ao aprimoramento do desenvolvimento de novos modelos de negócios em organizações tradicionais e inovadoras.

Ao responder à pergunta e ao objetivo de pesquisa a fronteira científica sobre IA e modelos de negócios podem ser visualizados em (1) novos ecossistemas empreendedores que utilizam IA, (2) por meio de novos empreendimentos e empreendedores de IA, (3) com impactos em setores econômicos como financeiro, saúde, indústria, entre outros e (4) com a IA como ferramenta poderosa para a estratégia das organizações.

Para este trabalho, examinaram-se os resultados acadêmicos publicados levando em consideração a produção científica anual, de 2017 a 2023, a evolução do número de citações, fontes e autores relevantes, mapas da produção científica mundial e dos países que mais colaboraram nas produções científicas a respeito do tema. Com base nas publicações em torno do tema pesquisado, observa-se que ainda há um longo caminho a se percorrer em relação a futuros trabalhos sobre a influência da inteligência artificial na inovação de novos modelos de negócios que poderão surgir ou se atualizar.

Um item relevante identificado nesta pesquisa é como a produção asiática, em especial a da China, tem crescido ano a ano, o que demonstra o alto investimento em pesquisa e tecnologia naquele país. Este estudo demonstra o quanto a China está à frente dos demais países em termos de empreendedorismo digital, *data science, analytics* e agora em IA. Destaca-se, portanto, que é necessário, principalmente, à produção sul-

americana, com baixo número de publicação, investimento na área da pesquisa científica, podendo ser um potencial futuro para essa comunidade.

Este estudo deve ser um ponto de partida para pesquisadores e profissionais compreenderem um mapa da literatura, receberem ideias futuras de pesquisas e confrontarem esses dados com o mercado, por meio de *insights* sobre os modelos de negócios orientados atualmente pela IA. Procurou-se nesse sentido contribuir com estudos já realizados em IA e *Data Analytics* (Dwivedi et al., 2021; Giacomoni, 2022; Iansiti & Lakhani, 2020).

Para pesquisas futuras, são sugeridas para que sejam investigadas de forma empírica, com uso de *surveys*, entrevistas ou dados secundários do mercado para evidenciar o quanto a IA tem gerado novos ecossistemas, empreendedores, empreendimentos, impactado setores e proporcionando um novo modelo estratégico com a interação humano-máquina.

REFERÊNCIAS

- Anton, E., Oesterreich, T. D., Schuir, J., Protz, L., & Teuteberg, F. (2021). A Business Model Taxonomy for Start-Ups in the Electric Power Industry-The Electrifying Effect of Artificial Intelligence on Business Model Innovation. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 18(3). <https://doi.org/10.1142/S0219877021500048>
- Battisti, S., Agarwal, N., & Brem, A. (2022). Creating new tech entrepreneurs with digital platforms: Meta-organizations for shared value in data-driven retail ecosystems. *Technological Forecasting and Social Change*, 175. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121392>
- Bzhalava, L., Hassan, S. S., Kaivo-Oja, J., Köping Olsson, B., & Imran, J. (2022). Mapping the Wave of Industry Digitalization by Co-Word Analysis: An Exploration of Four Disruptive Industries. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 19(2). <https://doi.org/10.1142/S0219877022500018>
- Cetindamar, D., Lammers, T., & Zhang, Y. (2020). Exploring the knowledge spillovers of a technology in an entrepreneurial ecosystem—The case of artificial intelligence in Sydney. *Thunderbird International Business Review*, 62(5). <https://doi.org/10.1002/tie.22158>
- Chen, S. H., Wen, P. C., & Yang, C. K. (2014). Business concepts of systemic service innovations in e-Healthcare. *Technovation*, 34(9), 513–524.
- Chesbrough, H., Ahern, S., Finn, M., & Guerraz, S. (2006). Business Models for Technology in the Developing World: The Role of Non-Governmental Organizations. *Calif. Manag. Rev.* 48, 48-61.
- Colomnelli, A., & Quattraro, F. (2019). Green start-ups and local knowledge spillovers from clean and dirty Technologies. *Small Business Economics*, 1-20.
- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., ... Williams, M. D. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 57. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>
- Encyclopedia Britannica (2021). Artificial Intelligence. Herbert A. Simon.
- Engin, Z., & Treleven, P. (2019). Algorithmic Government: Automating Public Services and Supporting Civil Servants in using Data Science Technologies. *The Computer Journal*, [s.l.], v. 62.
- Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Fossen, K. V., Yang, M., Silva, E. A., Barlow, Cl. Y. (2017). Business Model Innovation for Sustainability: Towards a Unified Perspective for Creation of Sustainable Business Models. *Business Strategy and the Environment*. 597-608.
- Fjeldstad, Ø. D., & Snow, C. C. (2018). Business model and organizations design. *Long Range Planning*, 32-39.
- Filieri, R., D'Amico, E., Destefanis, A., Paolucci, E., & Raguseo, E. (2021). Artificial intelligence (AI) for tourism: an European-based study on successful AI tourism start-ups. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 33(11). <https://doi.org/10.1108/IJCHM-02-2021-0220>
- Foresto, A. M., Ruas, R. L., & Lima, E. O. (2016). Capacidade absorptiva: revisão sistemática da literatura. *Anais do V Singep*, São Paulo, 4-11.
- Groenner, L. C., Faria, L. I. L., Perissini, R. C., & Gracioso, L. S. (2022). Um estudo bibliométrico sobre a pesquisa em inteligência artificial no Brasil. *Brazilian Journal of Information Science*, 1-27.
- Garbuio, M., & Lin, N. (2019). Artificial intelligence as a growth engine for health care startups: Emerging business models. *California Management Review*, 61(2). <https://doi.org/10.1177/0008125618811931>

- Giacomoni, G. (2022). Towards a general framework for innovation shaped with AI to create and transform market offerings. *European Management Review*, 19(1). <https://doi.org/10.1111/emre.12492>
- Hannigan, T. R., Briggs, A. R., Valadao, R., Seidel, M. D. L., & Jennings, P. D. (2022). A new tool for policymakers: Mapping cultural possibilities in an emerging AI entrepreneurial ecosystem. *Research Policy*, 51(9). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104315>
- Huynh-The, T., Pham, Q-V., Pham, X-Q., Nguyen, T. T., Han, Z., & Kim, D-S. (2023). Artificial intelligence for the metaverse: A survey. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, v. 117, 11-22.
- Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020). Competing in the age of AI: How machine intelligence changes the rules of business by. *Harvard Business Review*, 2020(January-February).
- Jia, P., & Stan, C. (2021). Artificial Intelligence Factory, Data Risk, and VCs' Mediation: The Case of ByteDance, an AI-Powered Startup. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/jrfm14050203>
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: whos the fairest in the land on the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, v. 62, n. 1, p. 15-25.
- Kulkov, I. (2021). Next-generation business models for artificial intelligence start-ups in the healthcare industry. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research Emerald Publishing Limited*.
- Lee, K-F. (2019). A inteligência artificial: como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Rio de Janeiro: GloboLivros.
- Marcon, A., & Ribeiro, J. L. D. (2021). How do startups manage external resources in innovation ecosystems? A resource perspective of startups lifecycle. *Technological Forecasting & Social Change*.
- Marcolin C. B. et. al. (2021). Notas explicativas explicam? análise da comunicação do gerenciamento de risco a partir de técnicas de text mining. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, v. 18, p. 138-155, 2021.
- Minatogawa, V. L. F., Franco, M. M. V., Rampasso, I. S., Anholon, R., Quadros, R., Durán, O., Batocchio, A. (2020). Operationalizing business model innovation through big data analytics for sustainable organizations. *Sustainability*, 12 (1).
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). *Business Model Generation: inovação em modelos de negócios: um manual para visionários, inovadores e revolucionários*. Rio de Janeiro: Alta Books. 300.
- Paes, V. M., Silveira, F. F., & Akkarim A. C. S. (2022). Social Impacts of Artificial Intelligence and Mitigation Recommendations: An Exploratory Study. *Brazilian Technology Symposium*, 521-528.
- Pinheiro Junior, L. P., & Torres, J. C. C. (2022). Inteligência Artificial (IA) na América do Sul: Uma análise das iniciativas governamentais emergentes. *XLVI Encontro da ANPAD – EnANPAD*.
- Priestley, M. & Simperl, E.. (2021). Open innovation programmes related to data & AI: how do the entrepreneurial orientations of startups align with the objectives of public funders?. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5148658>
- Raimundo, A., & Sebastião, P. (2021). *Novos modelos de negócio com recurso à inteligência artificial*. Portugal: Audax/lapmei.
- Rethlefsen, M. L., & AI, E. (2021). PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10(39), 1–19. https://doi.org/10.1007/978-3-642-71213-5_65
- Ries, E. (2011) *A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas*. São Paulo: Leya.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education Limited, Malaysia.
- Santos, R. S., & Qin, L. (2019). Risk Capital and Emerging Technologies: Innovation and Investment Patterns Based on Artificial Intelligence Patent Data Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/jrfm12040189>
- Scattoni, P., Lombardi, M., Pini, M., & Turi, R. (2019). Innovative startup localization determinants and origin: A Rome city case study. *IJPP – Italian Journal of Planning Practice*, v. IX, n. 1, p. 24–48.
- Sharma, G. D., Yadav, A., & Chopra, R. (2020). Artificial intelligence and effective governance: A review, critique and research agenda. *Sustainable Futures*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2019.100004>
- Silveira, M., Marcolin, C. B., & Freitas, H. M. (2015). Uso Corporativo do Big Data: Uma Revisão de Literatura. *Revista de Gestão e Projetos*, 06(03). <https://doi.org/10.5585/gep.v6i3.369>
- Szalavetz, A. (2019). Artificial intelligence-based development strategy in dependent market economies-any room amidst big power rivalry? *Central European Business Review*, 8(4). <https://doi.org/10.18267/j.cebr.219>
- Skala, A. (2022). Sustainable Transport and Mobility. Oriented Innovative Startups and Business Models. *Sustainability*.
- Sun, J.; Wu, S.; & Yang, K. (2018). An ecosystemic framework for business sustainability. *Journal Business Horizons*. 61, 59-72.

- Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. *Long Range Planning*, v. 43, n. 2-3, p. 172-194.
- Trajtenberg, M.(2018). AI as the next GPT: A political-economy perspective. *National Bureau of Economic Research*, no. 24245.
- Trapp, M., Voigt, K-I., & Brem, A. (2018). Business Models for Corporate Innovation Management: Introduction of a Business Model Innovation Tool for Established Firms. *International Journal of Innovation Management*, v. 22, n. 1, 1850007 (2018).
- Vaio, A. D., Palladino, R., Hassan, R., & Escobar, O. (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 283-314.
- Weber, M., Beutter, M., Weking, J., & Bohm, M. (2021). AI Startup Business Models Key Characteristics and Directions for Entrepreneurship Research. *Business & Information Systems Engineering*.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii. <https://doi.org/10.1.1.104.6570>
- Zheng, L., Dong, Y., Chen, J., Li, Yuyi, Li, W., & Su, M. (2022) Impact of Crisis on Sustainable Business Model Innovation – The Role of Technology Innovation. *Sustainability*, 14(18), 11596.
- Zhou, Z. H. (2018). Machine learning: Recent progress in China and beyond. *National Science Review*, v. 5, n. 1, pp. 20.
- Zorzetto, R. (2018, nov.). China na cola dos Estados Unidos. Fapesp, p. 13.